

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

2-МАХСУС СОҲ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-2

JOURNAL OF LAW RESEARCH
SPECIAL ISSUE-2

ТОШКЕНТ-2022

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№SI-2 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2022-SI-2>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

д.ю.н., проф.
(Doctor of Law, Professor)
Абдурасулова Қумринисо Раимқуловна

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

д.ю.н., доцент
(Doctor of Law, Associate professor)
Файзиев Шохруд Фармонович

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - Давлат ва ҳуқуқ назарияси ва тарихи. Ҳуқуқий таълимотлар тарихи / Теория права и государства, История правовых учений / Theory of law and state, History of legal doctrines

ю. ф. д., проф. Ҳалимбой Бобоев
ю. ф. д., проф. Аҳмедшаева Мавлюда
ю. ф. д., проф. Муҳиддинова Фирюза
ю. ф. д., проф. Адилходжаева Сурайё
ю. ф. д., проф. Сатторов Абдуғаффор

Yosuke Shamoto (Japan)
д.ю.н., проф. Артур Гамбарян
(Республика Армения)

12.00.02 - Конституциявий ҳуқуқ. Маъмурий ҳуқуқ. Молия ва божхона ҳуқуқи / Конституционное право; административное право; финансовое право / Constitutional Law; administrative law; financial right

ю. ф. д. Гулчехра Маликова
ю. ф. д. Хусанов Озод
ю. ф. н. Хван Леонид Борисович
ю. ф. д. Силиманова Светлана

Sung Un Lee (South Korea)
д.ю.н., доц. Пешкова Христина Вячеславовна
(Российская Федерация)

12.00.03 - Фуқаролик ҳуқуқи. Тадбиркорлик ҳуқуқи. Оила ҳуқуқи. Халқаро хусусий ҳуқуқ / Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право / Civil law; Business law; family law; Private international law

юримдик фанлар доктори, профессор
Ўзбекистон Республикасида хизмат
кўрсатган юрист Оқюлов Омонбой,
Рузиев Рустам, Рузиназаров Шухрат,
Шомухамедова Замира, Баратов
Миродил, Бобокул Тошев

Dr. Ahmad Issa Altweissi (Jordan)

12.00.04 - Фуқаролик процессуал ҳуқуқи. Хўжалик процессуал ҳуқуқи. Ҳакамлик жараёни ва медиация / Гражданское процессуальное право; хозяйственное процессуальное право, арбитражный процесс и медиация / Civil Procedure Law; Economic procedural law, arbitration process and mediation

юримдик фанлар доктори, профессор,
Ўзбекистон Республикасида хизмат
кўрсатган юрист Эсанова Замира
Нормуродовна, Мамасидиков Музаффар

Jason A. Cantone Federal court center (USA)

12.00.05 - Меҳнат ҳуқуқи. Ижтимоий таъминот ҳуқуқи / Трудовое право; право социального обеспечения / The Labor law; Social security law

ю.ф.д., проф. Усманова Муборак Акмалхановна
ю.ф.н., доц. Гасанов Михаил Юриевич
ю.ф.н., доц. Сатторова Гулноза
ю.ф.н., доц. Муродова Гулнора

д.ю.н., проф. Денисов Глеб
(Российская Федерация)

12.00.06 - Табиий ресурслар ҳуқуқи. Аграр ҳуқуқ. Экологик ҳуқуқ / Природоресурсное право; аграрное право; экологическое право / Natural resource law; Agrarian law; Environmental law

Ю.ф.д., проф. Файзиев Шухрат Хасанович,
Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган
юрис т ю.ф.н, доц. Скрипников Николай
Кузмич, ю.ф.д., проф. Усмонов Муҳаммади
Бахридинович, ю.ф.д., проф. Холмўминов
Жума, ю.ф.д., проф. Жўраев Юлдаш
Ачилович

Долгополов Кирилл Андреевич
(Российская Федерация)

12.00.07 - Суд ҳокимияти. Прокурор назорати. Ҳуқуқни муҳофаза қилиш фаолиятини ташкил этиш. Адвокатура / Судебная власть. Прокурорский надзор. Организация правоохранительной деятельности. Адвокатура / The judicial authority. Prosecutor supervision. Organization of law enforcement activities. Advocacy

Ю.ф.д., проф. Пўлатов Бахтиёр Халилович,
Ю.ф.д. Саломов Баҳром Саломович,
ю.ф.д., проф. Салаев Нодирбек Сапарбаевич
(Тошкент давлат юридик университети)

James V. Eaglin Федерал суд Маркази (АҚШ)
д.ю.н., проф. Кайрат Осмоналиев (Қирғизистон
Республикаси) к.ю.н., доц. Сергей Шошин
(Российская Федерация), д.ю.н., проф. Алексей
Кибальник (Российская Федерация), д.ю.н., проф.
Кудрявцев Владислав Леонидович (Российская
Федерация)

**12.00.08 - Жиноят ҳуқуқи. Криминология. Жиноят-ижроия ҳуқуқи /
Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право /
Criminal law and criminology; Criminally-executive law**

Ю.ф.д., проф. Кабулов Рустам, Ўзбекистон
Республикасида хизмат кўрсатган юрист,
ю.ф.д., проф., Рустамбаев Мирзаюсуп
Ҳакимович, ю.ф.д., проф. Ражабова Мавжуда
Абдуллаевна, ю.ф.д., проф. Зуфаров Рустам
Ахмедович, ю.ф.д., проф. Тахиров Фарход,
ю.ф.д., проф. Исмоилов Исомиддин,

Matthew Light (Canada), проф. Юлдошев Рифат
Раҳмаджонович (Республика Таджикистан),
д.ю.н., проф. Елене Антонян Александровна
(Российская Федерация), д.ю.н., проф.
Джансараева Рима Ернатовна (Республика
Казахстан), Кирил (Российская Федерация)

**12.00.09 - Жиноят процесси. Криминалистика. тезкор-қидирув ҳуқуқ ва суд экспертизаси /
Уголовный процесс, криминалистика, оперативно-розыскное право и судебная экспертиза / Criminal
procedure, criminalistics, operative-search law and judicial examination**

Ю.ф.д., проф. Иноғомжонова Зумратхон
Фатхуллаевна, ю.ф.д., проф. Пўлатов Юрий
Сайфиевич, ю.ф.д. Муҳиддинов Фахриддин,
ю.ф.д., проф. Тўлаганова Гулчехра Заҳитовна,
ю.ф.д. Миразов Даврон

Kevin Curtin (USA), Jurgen Maurer (Germany),
д.ю.н., проф. Стойко Николай Геннадьевич
(Российская Федерация), Проф. Рыжаков
Александр Петрович (Российская Федерация),
д.ю.н., проф. Зайниддин Искандаров (Республика
Таджикистан), Проф. Сергей Пен (Республика
Казахстан), доц. Алексей Пурс (Республика
Беларусь)

12.00.10 - Халқаро ҳуқуқ / Международное право / International law

ю.ф.д., проф. Исмоилов Баҳодир,
ю.ф.д., проф. Маткаримов Гулчехра,
ю.ф.д., проф. Юлдашева Говхержан

Alexander Trunk (Germany)

Мусаҳҳих: Нурмуҳаммад Ҳамидов

Дазайн - саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Қурбонов Рамзбек Маматкаримович “ULTRA VIRES” ДОКТРИНАСИНИНГ ВУЖУДГА КЕЛИШИ, ШАКЛЛАНИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ: ТАРИХИЙ-ҲУҚУҚИЙ ЖИХАТИ.....	5
2. Ачилов Муртаза Хатамович ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИНИНГ ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛОВЧИ БЎЛИНМАЛАРИ ФАОЛИЯТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ.....	15
3. Мамаева Макбал ИММУНИТЕТ (НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ) АДВОКАТА.....	23
4. Алланова Азизахон Авазхоновна ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАР ЖИНОЯТ ҚОНУНЧИЛИГИДА ЖАЗОНИ ЕНГИЛЛАШТИРУВЧИ ВА ОҒИРЛАШТИРУВЧИ ҲОЛАТЛАР.....	35
5. Алоев Улуғбек Махмудович КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШИШДА ҚОНУН ҲУЖЖАТЛАРИ ТАЪСИРИНИ БАҲОЛАШ МАСАЛАСИ.....	44
6. Бобомуродов Фарход Боймуротович ГИЁҲВАНДЛИК ВОСИТАЛАРИ ВА ПСИХОТРОП МОДДАЛАРНИНГ НОҚОНУНИЙ АЙЛАНИШИГА ҚАРШИ КУРАШИШНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ ТАҲЛИЛИ.....	54
7. Ҳакимов Комил Бахтиярович ОНАНИНГ ЎЗ ЧАҚАЛОҒИНИ ҚАСДДАН ЎЛДИРИШНИНГ ОБЪЕКТИВ БЕЛГИЛАРИ ВА УНИ ТУШУНИШ БЎЙИЧА ДОКТРИНАЛ ҲАМДА АМАЛИЙ ЁНДАШУВЛАРНИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ.....	65
8. Бекмуродов Нормурод Некмуродович ТЕЗКОР-ҚИДИРУВ ФАОЛИЯТИНИ НАТИЖАЛАРИДАН ЖИНОЯТ ИШЛАРИ БЎЙИЧА ИСБОТ СИФАТИДА ФОЙДАЛАНИШДАГИ АЙРИМ МУАММОЛАР.....	74
9. Ботаев Мурод Джуманшикович ИШНИ СУДГА ҚАДАР ЮРИТИШ БОСҚИЧИДА ШАХС ҲУҚУҚ ВА ЭРКИНЛИКЛАРИНИ ТАЪМИНЛАШ БИЛАН БОҒЛИҚ АЙРИМ МУАММОЛАР.....	81
10. Рустамов Собир Алишерович ЖИНОЯТ ИШНИ ЮРИТИШДА СУД НАЗОРАТИ ТУШУНЧАСИ ВА МОҲИЯТИ.....	88
11. Суванов Сардор Бахадирович СУД МУҲОКАМАСИДА АЙБЛОВДАН ВОЗ КЕЧИШ БИЛАН БОҒЛИҚ АЙРИМ МУАММОЛАР.....	96
12. Азходжаева Роза Алтыновна ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ВСЕМИРНОЙ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ.....	104

12.00.09-УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС. КРИМИНАЛИСТИКА, ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЕ ПРАВО И СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Бекмуродов Нормурод Некмуродович,
 Ички ишлар вазирлиги Академияси Тезкор-қидирув
 фаолияти кафедраси бошлиғининг ўринбосари,
 Юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD)
 E-mail: bekmurodovnormurod2001@gmail.com

**ТЕЗКОР-ҚИДИРУВ ФАОЛИЯТИНИ НАТИЖАЛАРИДАН ЖИНОЯТ ИШЛАРИ
 БЎЙИЧА ИСБОТ СИФАТИДА ФОЙДАЛАНИШДАГИ АЙРИМ МУАММОЛАР**

For citation: Bekmurodov Normurod Nekmurodovich. SOME PROBLEMS OF USING THE RESULTS OF OPERATIONAL INVESTIGATIVE ACTIVITIES IN PROVING CRIMINAL CASES. Journal of Law Research. 2022, Special issue 2, pp.74-80

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6759876>

АННОТАЦИЯ

Мақолада ички ишлар органларининг тезкор бўлинмалари томонидан жиноятларни очиш бўйича ўтказиладиган тезкор-қидирув тадбирларининг тушунчаси, уларни ўтказиш усуллари, жиноятни исботлаш зарур бўлган маълумотларни, ахборот ва далилларни тўплаш, уларни расмийлаштириш, процессуал тартибда қайд этиш ва терговга тақдим этиш тартиби, тезкор-қидирув тадбирларини натижаларида олинган ахборотларни далилга айлантириш йўллари, ушбу жараёни амалга оширишда юзага келаётган муаммолар ва уларни бартараф этиш бўйича муаллифнинг ҳамда олимларнинг илмий қарашлари, фикрлари ёритилган.

Таянч тушунчалар: тезкор-қидирув фаолияти, тезкор-қидирув тадбирлар, тезкор-қидирув фаолияти натижалари, ахборот, маълумот, фактлар, жиноят, жиноят иши, исбот, далил, ҳуқуқ, ваколат, қонун.

Бекмуродов Нормурод Некмуродович,
 Заместитель начальника кафедры оперативно-розыскной
 деятельности Академии Министерство внутренних дел,
 Доктор философии по юридическим наукам (PhD)
 E-mail: bekmurodovnormurod2001@gmail.com

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОКАЗЫВАНИИ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ

АННОТАЦИЯ

В статье раскрывается понятие оперативно-розыскных мероприятий, проводимых оперативными подразделениями органов внутренних дел по раскрытию преступлений, методы их проведения, порядок сбора, оформления, фиксации и представления информации, сведения, необходимые для доказательства преступления, процессуальный порядок их расследования, способы переобразование информации, полученную в результате оперативно-розыскных мероприятий в качестве доказательства.

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, оперативно-розыскное мероприятие, результаты оперативно-розыскной деятельности, информация, сведения, факты, преступление, уголовное дело, доказательства, право, закон.

Bekmurodov Normurod Nekmurodovich,

Deputy Head of the Department of Operational Investigative Activities of the Academy of the Ministry of Internal Affairs,
Doctor of Philosophy in Law (PhD)

E-mail: bekmurodovnormurod2001@gmail.com

SOME PROBLEMS OF USING THE RESULTS OF OPERATIONAL INVESTIGATIVE ACTIVITIES IN PROVING CRIMINAL CASES

ANNOTATION

The article reveals the concept of operational investigative measures carried out by operational units of internal affairs bodies to solve crimes, methods of their conduct, the procedure for collecting, processing, recording and presenting information, information necessary to prove a crime, the procedural actions for their investigation, methods of re-education of information obtained as a result of operational investigative measures as evidence.

Keywords: operational-search activity, operational-search event, results of operational-search activity, information, facts, crime, criminal case, evidence, law.

Инсоннинг асосий ҳуқуқ ва эркинликлари тизимида яшаш ҳуқуқи нафақат мазкур ҳуқуқнинг ҳар кимга туғилганидан бошлаб тегишлилиги ва ажралмас эканлиги, балки инсоннинг Конституцияда берилган ва кафолатланган ҳамда қонунлар ва бошқа ҳуқуқий ҳужжатлар томонидан ҳимоя қилинадиган барча ҳуқуқ ва эркинликларига эга бўлишининг дастлабки шарт ва гарови ҳисобланади.

Янги Ўзбекистонда ҳозирги кунда содир бўлаётган иқтисодий, ижтимоий, сиёсий ва бошқа соҳадаги ислохотларнинг барчаси юртимиз фуқароларининг манфаатлари ҳамда демократик жамият қуриш йўлида амалга оширилмоқда. Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан белгилаб берилган 2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясининг 19-мақсадида жиноят, жиноят-процессуал ва жиноят ижроия қонунчилигини такомиллаштириш сиёсатини изчил давом эттириш, жиноий жазолар ва уларни ижро этиш тизимига инсонпарварлик тамойилини кенг жорий этиш зарурлиги алоҳида кўрсатиб ўтилган [1].

Бугунги кунда юзага келаётган хавф-хатар ва таҳдидлар, аввало, қасддан одам ўлдириш, босқинчилик, халқаро терроризм, диний экстремизм, ноқонуний миграция, одам савдоси, ёшлар ўртасида халқимизга ёт ғояларнинг тарқалиши ички ишлар органлари олдида ўз вақтида уларнинг олдини олиш ва уларга барҳам бериш бўйича янги вазифаларни қўймоқда.

Тезкор-қидирув фаолиятини вазифаларни ҳал қилиш мақсадида тезкор бўлинмалар томонидан шахс, жамият ва давлат хавфсизлигига таҳдид солаётган шахслар, ходисалар, ҳаракатлар (ҳаракатсизлик) ҳақида ахборот тўплайди [2, 4-моддаси].

Ҳуқуқни муҳофаза қилишнинг асосий йўналишларидан бири жиноятчиликка қарши кураш бўлиб, у ўз навбатида бир неча турдан иборат бўлади. Уюшган гуруҳлар томонидан содир этилган барча оғир ва ўта оғир жиноятларнинг тез ва тўлиқ фош этилишини бошқарувини ташкил этиш ҳамда ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларининг барча мавжуд куч

ва воситаларидан самарали фойдаланишга боғлиқ бўлади. Жиноятчиликка қарши самарали курашиш фақат давлат томонидан махсус кучлар, воситалар, шакллар ва усуллардан ҳар томонлама фойдаланиш орқали амалга ошириш мумкин ҳисобланади [9, Б.245].

Тадқиқот натижаларидан шу нарса аён бўлдики, тезкор-қидирув фаолияти натижаларида тўпланган маълумотлар, ахборот ва далиллар жиноятларни исбот қилиш жараёнида жуда муҳим ҳисобланади, ахборот далил (исбот) сифатида буюм, предмет, ҳодисаларни аниқлаб беради, ундаги маълумотлар таркибида исбот, далиллар мавжуд бўлиши мумкин, далил манбаи бўлиши мумкин бўлган шахсларни ёки ҳужжатларни намоён этади.

“Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги Қонунда тезкор-қидирув тадбирларининг турлари ва уларни ўтказиш тартиби алоҳида белгилаб берилган бўлиб, шулардан сўров ва маълумотлар тўплаш тезкор-қидирув тадбирларининг тушунчасига тўхталиб ўтадиган бўлсак, унга кўра

сўров — тезкор-қидирув фаолиятининг вазифаларини ҳал этиш учун аҳамиятга эга бўлган жисмоний ва юридик шахслар, фактлар ва ҳолатлар тўғрисидаги маълумотларни билган ёки билиши мумкин бўлган шахс билан бевосита мулоқотда бўлиш жараёнида ахборот олишдан иборат бўлган тадбир ҳисобланади

маълумотлар тўплаш — тезкор-қидирув фаолиятининг вазифаларини ҳал этиш учун ҳужжатларни, материалларни, маълумотлар базаларини ўрганиш, шунингдек сўровномалар юбориш орқали жисмоний ва юридик шахслар, фактлар ва ҳолатлар ҳақида аҳамиятга эга бўлган ахборотни, шу жумладан банк сирини ташкил этувчи маълумотларни олишга қаратилган тадбирдир [2,14-моддаси].

Ҳар икки тадбирларни ўтказиш натижасига кўра, мазкур тадбирлар жиноят ва жиноятга алоқадор шахслар, нарсалар, фактлар ва ҳолатлар тўғрисида ахборот тўплашда иборат бўлган тадбир ҳисобланади, шунингдек бошқа тезкор-қидирув тадбирлари натижасига кўра асосан криминоген муҳит ва шахслар тўғрисида ахборот тўплашни тақозо қилади. Тезкор-қидирув фаолияти натижалари жиноят процессида далил сифатида ишлатилиши мумкин бўлган фактлар тўғрисидаги ахборот ёки маълумот манбалари ҳисобланади.

Айрим юридик манбаларда тезкор-қидирув фаолияти натижалари–“Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонунга мувофиқ равишда олинган, тайёргарлик кўрилаётган, содир этилаётган ёки содир этилган жиноят белгилари, жиноятни тайёрлаётган, содир этаётган ёки содир этган ҳамда суриштирув, тергов органлари ёки суддан яшириниб юрган шахслар ҳақида маълумотлардир [3, Б.129] деб кўрсатиб ўтилган.

Тезкор-қидирув фаолиятининг натижалари процессуал аҳамияти жиҳатидан турли манбалардан олинган ва тезкор йўллар орқали текшириб кўрилган маълумотлар мажмуига асосланган ахборотдир. Мазкур ахборот қоғоз, электрон ёки унинг ташувчиси кўринишида моддий ифодасини топган маълумотлар ҳам бўлиши, ҳужжатларда мустаҳкамланмаган овозли ахборот хусусиятига эга бўлиши ҳам мумкин [4].

Юқорида берилган фикрларга қўшилган ҳолда, бизнинг фикримизча, тезкор-қидирув фаолияти натижалари деганда асосан содир этилиши режалаштирилаётган, тайёрланаётган ёки содир этилган жиноятлар, жиноятни содир этиб ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлардан яшириниб юрган шахслар тўғрисидаги “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонунга асосан олинган маълумотлар ёки ахборот ҳисобланади.

Тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш давомида олинган буюмлар ва ҳужжатлар тезкор ва хизмат ҳужжатларига илова қилиниши мумкин. Амалиётни ўрганиш шуни кўрсатмоқда-ки жиноятларни фош этиш бўйича ўтказилган тезкор-қидирув тадбирлари давомида техник воситалардан фойдаланилган ҳолда олинган тезкор-қидирув фаолияти натижалари моддий (физик) воситаларига магнит дисклари, флешкарталар, чиплар ва бошқаларга ҳам ёзилади.

Ҳужжатларнинг ўзи (ҳисобот, гувоҳнома, далолатнома ва бошқалар.) тезкор-қидирув тадбирлари натижалари ҳисобланмайди, чунки улар фақат тезкор-қидирув тадбирлари субъекти томонидан олинган маълумотларни акс эттиради ва унинг ҳаракатлари натижасини

қайд этади. Демак, тезкор-қидирув тадбирлари натижалари тезкор ҳужжатли манбаларида эмас, балки ахборот мазмунида акс эттирилади.

Шу боис, жиноят процессида тезкор-қидирув фаолиятининг натижалари тақдим этилган ва ишлатилганида гап ахборотнинг ҳужжатлаштирилган манбалари ҳақида эмас, балки кўпроқ уларнинг манбалари ва (ёки) процессуал тарзда тасдиқланиши мумкин бўлган фактлар ҳақида боради. Тезкор-қидирув ҳужжатлари ахборотни қайд этиш воситаси бўлиб, далилларни тўплаш ва текширишни осонлаштиришга, ижтимоий хавфли қилмиш белгилари ва уни тайёрлаётган, содир этаётган ёки содир этган шахслар ҳақидаги маълумотларни қайд этишга хизмат қилади [3, Б.130].

Тезкор-қидирув фаолияти материаллари жиноят иши кўзғатиш учун асос бўлиши, жиноят иши ўз юритувида бўлган суриштирув, тергов органларига, прокурорга тергов ҳаракатларига тайёргарлик кўриш ва уларни ўтказиш учун тақдим этилиши, шунингдек бу материаллардан Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодекси нормаларига мувофиқ жиноят ишлари бўйича исбот қилишда фойдаланилиши мумкин [3, Б.129].

Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал Кодексининг 39²-моддасида терговга қадар текширувни амалга оширувчи орган бошлиғининг ва унинг мансабдор шахсининг ваколатлари келтириб ўтилган. Мазкур модданинг 3-қисмида “Бошлиқнинг топшириғига биноан ва унинг раҳбарлигида ишлаётган мансабдор шахс жиноятнинг олдини олиш ёки унинг содир этилишига йўл қўймаслик, далилларни тўплаш ва сақлаш, жиноят содир этишда гумон қилинганларни ушлаш ва яширинган гумон қилинувчиларни қидириб топиш ҳамда жиноят туфайли етказилган мулкий зарарнинг ўрни қопланишини таъминлаш учун зарур бўлган, кечиктириб бўлмайдиган барча ҳаракатларни амалга ошириши шарт” деб кўрсатиб ўтилган. Шунингдек, 6-қисмида эса гумон қилинувчидан, айбланувчидан ёки судланувчидан тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органларнинг мансабдор шахслари томонидан аризалар, тушунтиришлар ёки кўрсатувлар олиш мазкур жиноят иши ўз юритувида бўлган суриштирувчининг, терговчининг, прокурорнинг ёки судьянинг ёзма рухсатига асосан ва фақат ҳимоячи иштирокида амалга оширилади, бундан белгиланган тартибда ҳимоячидан воз кечилган ҳоллар мустасно деб кўрсатиб ўтилган.

Амалиётни ўрганиш шуни кўрсатмоқдаки, терговга қадар текширувчи ўтказувчи тезкор бўлинмалар томонидан жиноятни содир этишда гумон қилинган шахсни ушлаш, унинг ёнида бўлган жиноятга алоқадор предмет ёки буюмларни олиб қўйиш бўйича айрим муаммолар мавжуд. Юқорида кўрсатиб ўтилгандек, жиноят жойида гумонланиб ушланган шахсдан тушунтиришлар ёки кўрсатувлар олиш мазкур жиноят иши ўз юритувида бўлган суриштирувчининг, терговчининг, прокурорнинг ёки судьянинг ёзма рухсатига асосан ва фақат ҳимоячи иштирокида амалга оширилиши шарт ҳисобланади. Айрим ҳолларда чўл массивлари ёки тоғли ҳудудларда жиноят устида қўлган олинган шахслар билан терговга қадар текширувни амалга оширишда кўрсатмалар олиш бўйича жараёнга ҳимоячини иштирокини таъминлашнинг имконияти мавжуд бўлмайди. Ҳаттоки бундай ҳолатларда шахсни ёнини кўздан кечиришни амалга ошириш учун ҳолисларни иштирокини таъминлаш ҳам мураккаб жараён ҳисобланади. Бизнинг қонунчилигимизда ҳимоячи ёки ҳолислар иштирокисиз олинган далиллар эса номақбул ҳисобланади яъни суриштирувчи, терговчи, прокурор ва суд томонидан қонун нормаларини аниқ бажаришдан ва унга риоя қилишдан ҳар қандай чекиниш, у қандай сабабга кўра юз берганлигидан қатъий назар, шу йўл билан олинган далилларнинг мақбул эмас (яроқсиз) деб топилишига олиб келади [5].

Шунингдек, ўтказилган ўрганишлар давомида айрим турдаги жиноятларини фош этилмасдан қолиш сабабларидан бири, бу тезкор-қидирув ахборотидан тўғри фойдаланмаслик деб ҳисоблаймиз. Тезкор-қидирув ахборотидан далил сифатида фойдаланишни назарда тутувчи мавжуд нормалар, жиноятларни очиш ва тергов қилиш мақсадида реал эҳтиёжга мувофиқ ахборотдан фойдаланишга имкон бермайди.

Тезкор-қидирув фаолияти ва унинг натижаларини қонуний тартибга солинганига қарамай, инсон ҳуқуқларининг қўпол бузилиши билан олинган ишончсиз маълумотларга нисбатан эҳтиёткорлик муносабатлари ҳали ҳам мавжуд. Тезкор-қидирув фаолияти

натижаларидан фойдаланиш муаммоси фақат жиноят-процессуал исботлашда улардан фойдаланишни тақиқлаш стереотипини ўзгартиргандан кейингина ҳал қилиниши мумкин. Афсуски, жиноят-процессуал қонун ҳужжатчилигида тезкор-қидирув фаолияти натижаларидан жиноят-процессуал фойдаланишни тартибга солишда ҳаддан ташқари эҳтиёткорлик билан ифодаланган салбий тенденциялар ҳали ҳам мавжуд [6, Б.4].

Шуни ёдда тутиш керакки, инсон ва фуқаролик ҳуқуқлари ва эркинликларини ҳимоя қилиш давлатнинг ички вазифасидир. Бизнинг фикримизча, жиноят процесси ва унинг иштирокчиларининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилишга қаратилган ҳамда жабрланувчиларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қиладиган ва ижтимоий адолатни тиклайдиган юқори сифатли жиноят ишини юритиш орқали амалга оширилиши мумкин.

Олим Д.В.Кузьменко жиноятнинг ҳолатини ўрганиш, тезкор маълумотларни олиш нафақат жиноят ва содир бўлган воқеалар тасвирини қайта яратишга, балки далилларни йўқолиши ёки яширишнинг мумкин бўлган сабабларини, жиноятчи шахсининг ўзига хос хусусиятларини, иштирокчиларнинг эҳтимолий таркибини, аниқланиши лозим бўлган ҳолатларнинг мавжудлигини аниқлашга ёрдам беради деб фикрлайди [7, Б.259]. Олим бу билан жиноятларни фош этиш учун жиноятчилар томонидан жиноят изларини яшириш сабаблари ва усулларини тезкор маълумотлар орқали аниқлаш лозим демоқчи бўлган.

Биз олим Д.В.Кузьменконинг фикрларига тўлиқ қўшилаемиз, чунки жиноятни яшириш усулларини билмасдан туриб, мавҳум ҳолдаги жиноятларни фош этиш жуда мураккаб ҳисобланади.

Тезкор-қидирув фаолияти натижаларидан жиноят ишларида қуйидаги ҳолатларда фойдаланиш мумкин: а) исботлаш жараёнида, б) жиноят ишини кўзғатиш учун сабаб ва асос сифатида, в) терговчи, суриштирувчи ёки прокурор сифатида; г) тергов қилинаётган жиноят ишини тезкор-қидирув тадбирлари орқали мустаҳкамлаш тўғрисида қарор қабул қилишда; е) жиноят процесси иштирокчиларининг ҳуқуқлари ҳимоя қилинишини таъминлашда.

Тезкор-қидирув фаолияти натижаларини далилларга айлантириш учун зарур бўлган маълум бир шартлар мавжуд бўлиб, ушбу шартлар қуйидагилар иборат:

-“Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонунда белгилаган тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширишнинг умумий тартибига риоя қилиниши;

- алоҳида тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш учун асослар бўлиши керак;

- муайян тезкор-қидирув фаолиятини амалга ошириш бўйича шароитлар бўлиши керак;

-“Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонунда ва унинг асосида қабул қилинган идоравий низомларда белгиланган тартибда тезкор-қидирув фаолияти натижаларини ва уни амалга оширувчи органлар томонидан улар асосида қабул қилинган қарорларни мавжудлиги ҳамда белгиланган тартибда рўйхатдан ўтказиш шарт ҳисобланади.

Тезкор-қидирув фаолияти натижаларининг ҳуқуқий тартиби уларни олиш усулларига қараб белгиланиши керак. Улар тўғридан-тўғри далил сифатида бўлиши мумкин, буларга ҳужжатлар, аудио ва видео ёзувлар ёки моддий далиллар қиради.

Ахборот (маълумотлар), ҳатто жуда юқори даражадаги ишончлилиқка эга бўлса ҳам, масалан, ҳодиса содир бўлган вақт, жой, вазият, унинг иштирокчиларини қайд эта оладиган видеоёзув сингари бўлса ҳам, шунинг ўзи, назаримизда, бундай фактик маълумотларни тезкор-қидирув фаолияти натижалари деб тан олиш учун етарли эмас. Бундай ахборотга улар қўлга киритилган ва қайд этилган ёхуд ахборотнинг моддий ташувчиси деб топилган ва тезкор-қидирув тадбирлари билан ўзаро боғлиқ бўлгандагина уларни тезкор-қидирув фаолияти натижаси сифатида қараш мумкин ва кейинчалик бундан жиноят процессида расман фойдаланиш нуқтаи назаридан ниҳоятда муҳим деб ўйлаймиз [3, Б.130].

Олимлар Т.С. Михеев ва М.А.Карповлар исботлаш жараёнида тезкор-қидирув фаолияти натижаларидан фойдаланиш масаласининг оптимал ечими сифатида уларни, бир бирини тақрорловчи процессуал рўйхатга олишни талаб қилмасдан, жиноят жараёнига аниқ, тўғридан-тўғри киритиш механизмларини қонунийлаштириш лозимлигини тақлиф қилишган [8, Б.35]. .

Тезкор-қидирув тадбирлари натижалари, қоида тариқасида, турли манбалардан тезкор-қидирув тадбирлари ёрдамида жиноятчилик қарши курашиш мақсадида олинган ва тезкор йўллар орқали текширилиб тасдиқланган маълумотлар тўпламига асосланган тезкор қидирув маълумотлари (ахборот маҳсулоти) ҳисобланади. Шундай қилиб, тезкор-қидирув фаолияти натижалари қуйидаги йўллар орқали олинган маълумотлар сифатида тушунилиши керак:

1) тезкор-қидирув фаолияти субъектлари томонидан олинган;

2) тезкор-қидирув фаолиятини амалга ошириш орқали олинган, шунингдек, тезкор ва расмий ҳужжатларда ва бошқа моддий ташувчиларда қайд этилган ва улардан фақат ЖПКда ва “Тезкор –қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонунда назарда тутилган мақсадларда фойдаланиш мумкин.

Тезкор-қидирув фаолиятининг вазифаларини ҳал этишда яъни содир этилган жиноятнинг белгиларини билиб олишда, битта тезкор-қидирув тадбири ўтказиш орқали ҳам натижага эришиш мумкин деб ҳисоблаймиз. Бунинг учун тезкор бўлинмаларда жиноят ёки жиноят содир этган шахс ҳақидаги аниқ ҳамда ишончли маълумотлар мавжуд бўлиши керак. Аниқ манбалардан олинган маълумотлар ёки ахборот жиноят ишини кўзғатиш, алоҳида тергов ҳаракатлари ёки уларнинг мажмуини ўтказиш учун асос бўлиб хизмат қилади. бундай ахборотдан тергов ҳаракатларида фойдаланилиши шарт эмас деб ҳисоблаймиз. Мисол учун, олинган тезкор-қидирув фаолияти натижаларига асосланган процессуал қарорларнинг қабул қилиниши ёки тергов ҳаракатларининг ўтказилиши фақат бир қатор тезкор-қидирув тадбирлари (уларнинг мажмуи), масалан, маълумотлар тўплаш, сўров, шахснинг айнанлигини аниқлаш, текшириш учун харид қилиш, назорат остида олиш, назорат остида етказиб бериш кабилар ўтказилганидан кейин амалга оширилиши мумкин. Бу ўринда тезкор-қидирув фаолияти натижаларига тезкор йўллар орқали текшириб кўрилган ҳамда баҳоланган тезкор ахборот ёхуд фактлар ҳақидаги маълумотлар тизими сифатида қараш мумкин. Қайд этиш жоизки, “даллиллар процесснинг брча босқичларида баҳоланади”. Даллилларни баҳолашдан кўзланган асосий мақсад-ишни қонуний ,асосланган ва адолатли ҳал қилиш учун аҳамиятга эга бўлган ҳолатлар тўғрисидаги ҳақиқатни аниқлашдан иборат бўлади [10, Б.63].

Амалиётда тезкор-қидирув фаолияти натижалари жиноят иши материалларига илова қилиш учун уларни йўлланма хатда кўрсатилиб, асослар кўрсатилиши керак бўлган илова хати билан бирга юборилади. Шунингдек йўлланма хатига илова қилинган ҳужжатлар рўйхати ҳам кўрсатилади. Бизнинг фикримизча, бу тартибни Ўзбекистон Республикаси ЖПКга йўлланма хатининг мазмунини тартибга солувчи нормани киритиш лозим деб ҳисоблаймиз. Шунингдек, қонунчилик даражасида терговчига жиноят иши бўйича тезкор-қидирув фаолияти натижалари билан танишиш ҳуқуқини бериш лозим деб ҳисоблаймиз.

Юқоридагиларни инобатга олиб, Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексининг 36-моддасига қуйидагича қисмни яъни “Терговчи ўз ташаббуси билан терговга қадар текширув органининг тезкор-қидирув материаллари билан танишиш ҳуқуқига эга. терговга қадар текширув органи ходимлари терговчига танишиш учун тергов қилинаётган жиноят иши билан боғлиқ тезкор материалларни тақдим этишлари шарт” деган таҳрирдаги қўшимчалар билан тўлдириш лозим ҳамда ноошкора усуллардан фойдаланиб олинган маълумотлар терговчига унинг манбасини ошкор қилмасдан тақдим этиш мумкин деб ҳисоблаймиз. Маълумки, тезкор-қидирув фаолияти натижаларини ошкора ва ноошкора тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш орқали билан олиш мумкин. Шу муносабат билан ноошкора тезкор-қидирув фаолияти натижаларини терговга тақдим этиш тартиби идоралараро қарор орқали, ошкора натижаларини эса Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексининг нормалари билан тартибга солиниши лозим деб ҳисоблаймиз.

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, Тезкор-қидирув фаолияти натижаларини суриштирув органи, терговчи, прокурорга тақдим этиш билан боғлиқ масалаларни ҳал қилишда Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал қонунчилигининг жиноят ишини кўзғатиш сабаблари ва асосларини (ЖПКнинг 322-м.), айблаш ва ҳукм қилиш учун асосларини(ЖПКнинг 82-м.), далиллар ва уларнинг турларини (ЖПКнинг 81-м.), уларни тўплаш ва текшириш (ЖПКнинг 87-м.)тартибини белгиловчи қоидаларига асосланиш лозим.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисидаги” ПФ-60-сон Фармони. (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated January 28, 2022 No. UP-60 "on the new development strategy of Uzbekistan for 2022-2026".)
2. Ўзбекистон Республикасининг 2012 йил 25 декабрдаги “Тезкор-кидирув фаолияти тўғрисида”ги 344-сон Қонуни; (Law of the Republic of Uzbekistan No. 344 dated December 25, 2012 "On operational investigative activities").
3. А.А. Ҳамдамов, Т.Р. Саитбаев, С.Н. Гордеев, Р.Т. Рашитходжаев. Ўзбекистон Республикасининг «Тезкор-кидирув фаолияти тўғрисида»ги қонунига шарҳ.-Т.: 2015. - 128 бет.(Law of the Republic of Uzbekistan No. 344 "On operational and repair activities" dated December 25, 2012).
4. И. Н. Сорокин. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве // Концепт. – 2014. – № 12 (декабрь). – ART 14362. – 0,4 п. л. – URL: <http://e-koncept.ru/2014/14362.htm>. – Гос. рег. Эл № ФС 77-49965. – ISSN 2304-120X. (I. N. Sorokin. The use of the results of operational investigative activities in criminal proceedings // Concept. - 2014. – No. 12 (December). – ART 14362. – 0,4 pp. – URL: <http://e-koncept.ru/2014/14362.htm> . – State reg. E-mail No. FS 77-49965. – ISSN 2304-120X).
5. Ўзбекистон Республикаси Олий суди пленумининг “Далиллар мақбуллигига оид жиноят-процессуал қонуни нормаларини қўллашнинг айрим масалалари тўғрисида”ги 2018 йил 24 августдаги 24-сон қарори.(Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan dated August 24, 2018 No. 24 "on some issues of application of the norms of the Criminal Procedure Law on the admissibility of evidence").
6. Д.И. Клёнов Процессуальный порядок использования результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании на досудебных стадиях производства по уголовным делам. автореферат кан.ю.н. Ижевск 2005. С-4. (D.I. Klenov Procedural procedure for using the results of operational investigative activities in proving at the pre-trial stages of criminal proceedings.abstract of the kan.yu.n. Izhevsk 2005. P-4).
7. Д.В. Кузьменко. Обстановка совершения преступления как элемент криминалистической характеристики мошенничеств, совершенных в отношении социально незащищенных категорий граждан // Криминалистика и судебно-экспертная деятельность в условиях современности: материалы IV Междунар. науч.-практ. конф. Краснодар, 2016. –С. 259. (D.V. Kuzmenko. The situation of the commission of a crime as an element of the criminalistic characteristics of frauds committed against socially unprotected categories of citizens // Criminalistics and forensic expert activity in modern conditions: materials of the IV International Scientific and Practical Conference. Krasnodar, 2016. –p. 259.)
8. Т.С. Михеева, М.А.Карпов О проблемах использования результатов оперативно-розыскной деятельности как доказательств в уголовном процессе Российской Федерации // Актуальные проблемы правоведения. 2020. № 2 (66). С. 35. (T.S. Mikheeva, M.A.Karpov On the problems of using the results of operational investigative activities as evidence in the criminal process of the Russian Federation // Actual problems of jurisprudence. 2020. No. 2 (66). p. 35).
9. Р.Р. Хусаинов. Оперативно-розыскная деятельность как вид правоохранительной деятельности. Пробелы в российском законодательстве. 2015. №1.С.245. (R.R. Khusainov. Investigative activities as a kind law enforcement. Gaps in Russian legislation. 2015. No. 1.P.245.)
10. Б.А. Ражабов. Жиноят процессида далиллар мажмуини баҳолаш. –Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академиясининг ахборотномаси.-2019.-№1 Б.63 (B.A. Rajabov. Evaluation of a set of evidence in criminal proceedings. –Т .: Bulletin of the Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan.-2019.-№1 P.63)

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

2-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-2

JOURNAL OF LAW RESEARCH
SPECIAL ISSUE-2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000